

SHAHARSOZLIKDA SHOVQINDAN HIMOYA QILISHNING CHORA-TADBIRLARI ARXITEKTURAVIY TARXIY USLUBLAR

Bozorqulov Suhrob Fozil o'g'li

cssukhrob@gmail.com

Ro'ziboboyev Azizbek Azamat o'g'li

azizbekroziboboyev@gmail.com

Nazarov Bobir Urazali o'g'li

Termiz Muhandislik - texnologiya instituti

n.bobir1995@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada, shahar qurilishi loyihasining barcha bosqichlarida yashash massivlari va yashash binolarini shovqindan himoya qilishning chora-tadbirlari ko'rilgan. Shaharlarni shovqin ta'siridan ximoya qilish ta'biy lanshaftni saqlab qolgan holda shaxarlarni qurish ko'rsatib o'tilgan.

Аннотация. В статье рассмотрены мероприятия по защите жилых массивов и жилых домов от шума на всех этапах градостроительного проекта. Защита городов от воздействия шума показано строительство городов с сохранением природного ландшафта.

Annotation. The article discusses measures to protect residential areas and residential buildings from noise at all stages of an urban development project. Protecting cities from the effects of noise shows the construction of cities with the preservation of the natural landscape.

Kalit so'zlar: shovqin, massiv, kommunikatsiya, akustik, badiiy-arxitektura, tovush, qurilish, transport.

Ключевые слова: шум, массив, коммуникация, акустика, арт-архитектура, звук, строительство, транспорт.

Keywords: noise, array, communication, acoustics, art architecture, sound, construction, transport.

Kirish.

Shahar qurilishi loyihasining barcha bosqichlarida yashash massivlari va yashash binolarini shovqindan himoya qilishning chora-tadbirlari ko'rilgan bo'lishi lozim.

Demak, shaharning bosh tarhi loyihasining boshlang'ich bosqichida va kelajakdagi rivojlanishini e'tiborga olgan holda quyidagilarni hisobga olish lozim: aeroport transport kommunikatsiyalari; yashash massivlarini joylashtirish; ko'kalamzor va obodonlashtirish; kelajakda qurilishi ko'zlangan maydonlar; sanoat korxonalarini; ma'muriy va maishiy xizmat ko'rsatish binolarini joylashtirish; jamoat va dam olish - istirohat bog'larini yaratish va boshqalar shular jumlasidandir.

Hozirgi vaqtda shovqinning ifloslanishi, ayniqsa, shaharlarda katta muammo bo'lib, shuningdek, transport shovqini shaharlarda shovqinning eng muhim manbai hisoblanadi. Ichki yonish dvigatellariga ega bo'lgan ko'plab avtomobillar va boshqa yo'l transporti vositalari yo'l harakati shovqinini ifloslantiruvchi manbaaga aylantirmoqda. Hozirgi vaqtda asta-sekin ularning o'rnini bosayotgan elektr va gibrit avtomobillar shaharlarda shovqin darajasini pasaytiradi, chunki ularning dvigatellari odatda jim. Biroq, ichki yonuv dvigatellarining yo'qligi shaharlarda shovqin darajasini pasaytirishning yagona chorasi bo'la olmaydi.[1]

Asosiy qism.

Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida har yili taxminan 50 ming kishi transport shovqinidan kelib chiqqan yurak xurujidan vafot etadi. Taxminan 200 ming kishi transport shovqini bilan bog'liq yurak-qon tomir kasalliklaridan azoblanadi.[4]

Bularning barchasi shovqin bilan kurashish zarurligini ko'rsatadi. Natijalar shahar hududini shovqindan himoya qilishda quyidagi 3 ta usul qo'llash mumkin. Birinchisi, transport vositalarida maxsus shovqin yutuvchi vositalar, tovush o'tkazmaydigan maxsulotlardan foydalanish va takomillashtirib borish (ularni germetiklash) va boshqalar yordamida birmuncha kamaytiriladi; Ikkinchisi, ko'chalarda turli hil himoya uskunalarni qurilmalarini (transport shovqinidan himoyalovchi ekran) qo'llash; Uchinchisi, transport tezligini pasaytirish va shahar aholi hududidan tashqarida yordamchi tranzit o'tkazuvchi ko'chalar tashkil qilish yordamida transport shovqinini pasaytirish [3].

Shahar qurilishida shunday tabiiy joylashtirish lozimki, ular o'zining tarkibiy guruhi, maqsadga muvofiqligi, hajmiy va tarhiy yechimlari, badiiy-arxitekturaviy uslublari bilan shaharni shovqindan samarali himoya qilish bilan birgalikda me'yoriy akustik muhit yaratish uchun xizmat qilsin.

Buning uchun shahar va yashash massivlarini loyiha qilishda ishlatilishi va maqsadga muvofiqligi bo'yicha maydonlarga ajratib, chegaralab chiqish lozim:

Masalan: yashash massivi, sanoat rayoni, maishiy-xizmat maydonlari va tashqi transport. Bularning har birida ruxsat etilgan shovqin sathi turlichadir. Shu sababli katta transport oqimiga ega magistral ko'chalar yashash massivlarini kesib o'tmasligi kerak. Shaharlarda tranzit yuk poezdlarini to'xtovsiz o'tkazib yuborish uchun aylanma temir yo'llar ko'zda tutilgan bo'lishi lozim. Yangi temir yo'l va temir yo'l bekatlari bilan yashash massivlarini himoya polosasi bilan ajratish kerak.

Masalan, birinchi va ikkinchi kategoriyali temir yo'llar uchun himoya polosasini eni 200 metr, III va IV kategoriya uchun 150 m va boshqa temir yo'llarda 100 m dan kam bo'lmasligi kerak.

Bu masofa chetki temir yo'l o'qidan boshlab hisoblanadi. Agar akustik hisoblar natijasida asoslagan bo'lsa, bu masofa 50 metrdan kam bo'lmasligiga ruxsat etiladi.

Shovqindan himoya tadbirlari ko‘rilmagan yashash massivlaridan tezkor magistral ko‘chaning chetigacha bo‘lgan masofa 100 m dan, shaharlararo Me‘morchilik va qurilish muammolari 2023 yil, maxsus son 51 magistral ko‘chalarda 75 m dan, tumanlararo magistral ko‘chalarda 50 m dan va boshqa ko‘chalarda 25 m.dan kam bo‘lmasligi kerak.

Boshqa holatlar uchun bu masofa tegishli ravishda asoslangan bo‘lishi lozim. Yashash massivlaridagi binolarni transport va boshqa shovqin manbalaridan himoya qilish uchun eng samarali tadbir to‘siq va ekranlar hisoblanadi.

Ekranlar yordamida shovqin sathi pasayishining aniq hisobi murakkab bo‘lganligi sababli, amaliy uslub yordamida aniqlash maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bu hisob quyidagi tartibda bajariladi.

Ma‘lum masshtabda shovqin manbai joylashgan maydonning tarhi va ko‘ndalang qirqimi chiziladi. Shu chizmaga ekran va shovqin aniqlanayotgan hisobiy nuqta ham chiziladi.

Bu sxema 1-rasmda ko‘rsatilgan.

1-rasm. Ekranlar yordamida tovush sathining pasayishini aniqlash uchun hisobiy sxemalar:

a - devor; b - devor va bino; v - g‘arom (tuproq uyumi); g - o‘ra (ariq); ShM - shovqin manbai; HN - hisobiy nuqta; hef - ekranning samarali balandligi. Shovqin manbai eng chetki transport harakati polosasida bo‘lib, ko‘cha sathidan 1 m balandda joylashgan deb olinadi. 2-rasmga asosan, a, b va c masofalar aniqlanadi.

2-rasm. Avtomobil harakati natijasida kelib chiqadigan shovqinni ekran pasaytirish sxemalari.

Bunda $d = (a+v) \cdot s$. 29-ilovadan δ ga bog'liq holda ekranda tovush sathining pasayishi ΔLA_{ekr} aniqlanadi.

Qabul qilingan ekran uzunligiga bog'liq holda shu rasmdan α_1 va α_2 burchak aniqlanib, tovush sathining pasayishi $\Delta LA_{ekr\alpha_1}$ va $\Delta LA_{ekr\alpha_2}$ lar 30- ilovadan qabul qilinadi. $\Delta LA_{ekr\alpha_1}$ va $\Delta LA_{ekr\alpha_2}$ kattaliklarni farqiga asoslangan holda tuzatish qabul qilinadi. Bu tuzatish ko'rsatkichi kichik bo'lgan tovush sathiga qo'shiladi.

$\Delta LA_{ekr} = \Delta LA_{ekr\alpha_1} + L$, (11.13) bu yerda ΔLA_{ekr} - ekran konstruksiyasi bilan hisobiy nuqtada tovush sathi pasayishining samaradorligini ko'rsatadi.

Xulosa.

Turar-joy, istirohat bog'lari va dam olish maskanlariga bo'lgan tibbiy talablardan biri insonlarning hududlarida ortiqcha shovqinlar bo'lmasligi huquqiga rioya qilinishi uyquning buzilishi, psixovegetativ va emotsional ta'sir, xona ichida va tashqarisida dam olishning buzilishi hisoblanadi.

Transport vositalari zamonaviy shaharlarning akustik ifloslanishiga o'z hissasini qo'shadi va bu tobora ortib bormoqda. Asosan, turar-joy massivlaridagi transport oqimining shovqinidir. Avtotransport vositalaridan asosan o'rta va past chastotali shovqin tarqaladi. Transport vositalarining kabinasida yoki yo'lovchilar bo'linmasida haydovchilar va yo'lovchilar ham shovqinga duch kelishadi.

Bunday sharoitda shovqin darajasini pasaytirish uchun arxitekturaviy tarxiy uslublardan foydalanish juda ham qulay hisoblanadi sababi tabiiy arxitekturaviy landshaft hosil qilinadi. Avtomobil yo'llarida ekranlar yordamida tovush balandligini pasaytirish samarali usul hisoblanadi.

Adabiyotlar:

1. Mazina S.Y. et al. ATROF-MUHITNING SHOYQINLI IFLOSLANISHI, SHOYQIN MANBALARI VA ULARNI KAMAYTIRISH CHORA-TADBIRLARI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 5. – С. 411-425.
2. Qarshiboyevna Q. S. Qodirova Surayyo Qarshiboyevna katta o'qituvchi: SHAHAR SHOYQININI YUTISHDA QO'LLANILADIGAN O'SIMLIKLAR BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARINING QIYOSIY TAHLILI //Журнал естественных наук. – 2024. – Т. 1. – №. 1 (14).
3. Toshboyev Sh. TRANSPORT VOSITALARI SERQATNOV YO 'LLARDA HOSIL BO 'LUVCHI SHOYQINLAR //Научный Фокус. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 791-795.
4. Mirzakhamdamov J. Меры по снижению воздействия дорожного шума на организм человека //Главный редактор: Ахметов Сайранбек Махсутович, д-р техн. наук. – 2021. – С. 6.